

**AHMAD ALI FARG'ONIY: MARKAZIY OSIYOLIK ASTRONOM,
MATEMATIKA VA GEOGRAFIYA SOHASIDAGI BUYUK OLIM**

Iminjonov Xusantoy

**Oriental universiteti Filologiya tillarni o'qitish
Arab tili filologiyasi fakulteti 308-guruh o'quvchis**

**Ahmad Ali Farg'oniy: Markaziy Osiyolik Astronom, Matematika va
Geografiya Sohasidagi Buyuk Olim**

Kirish

Dunyodagi qator fanlarning rivojiga katta hissa qo'shgan ulug' allomalardan biri IX asrda yashab ijod etgan hamda geografiya, astronomiya, matematika va geometriya fanlari rivojiga salmoqli hissa qo'shgan yurtdoshimiz, G'arb mamlakatlarida Alfraganus nomi bilan mashhur Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad Kasir al-Farg'oniydir.

Ahmad Farg'oniy 797-yilda Farg'onada tug'ilgan va dastlabki ilmni shu yerda olib, voyaga yetgan. So'ng o'sha zamonda sharqda mashhur bo'lgan Bag'doddagi «Bayt al-hikma» akademiyasida ilmiy ishlar bilan shug'ullandi. Ahmad Farg'oniy ushbu ilm dargohida mashhur olim, algebra fanining otasi hisoblangan yurtdoshimiz Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy bilan birga faoliyat ko'rsatish baxtiga musharraf bo'lgan. Shuningdek, Farg'oniy Misrda, Nil daryosi bo'ylarida ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy tadqiqotlarni amalga oshirgan.

O'rta asr Sharq ilm-fani tarixida Ahmad Ali Farg'oniy (taxminan 9-asr) muhim rol o'ynagan. U Sharqda va Yevropada astronomiya, matematika va geografiya sohalarida o'zining noyob kashfiyotlari bilan tanilgan. Farg'oniyni arab dunyosida Al-Farg'oniy nomi bilan ham tanishadi. Uning asarlari faqatgina Sharqda emas, balki Yevropa ilm-fani rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Bu maqola Farg'oniyning ilmiy hayoti va faoliyati, uning asosiy asarlari, astronomiyaga qo'shgan hissasi hamda uning merosini yoritishga bag'ishlanadi.

2. Hayoti va Ta'limi

Ahmad Ali Fargʻoniy 9-asrda Markaziy Osiyoda, hozirgi Oʻzbekiston hududida joylashgan Fargʻona vodiysida tavallud topgan. Aniq tugʻilgan sanasi nomaʼlum boʻlsa-da, uning ilmiy faoliyati 9-asrning birinchi yarmida faollashganligi maʼlum. Fargʻoniy oʻz zamonasining eng buyuk ilm markazlaridan biri boʻlgan Bagʻdodga koʻchib oʻtgan va u yerda Ma'mun akademiyasi (Baytul Hikma)da faoliyat olib borgan. Ma'mun akademiyasi oʻsha davrning ilmiy-tadqiqot va tarjima markazi boʻlib, Sharq va Gʻarb ilm-fani oʻrtasida koʻprik vazifasini bajargan. Ta'lim olgan joylari va davri ilmiy muhitidagi oʻrni

Fargʻoniy ta'limini Bagʻdodda davom ettirgan va oʻsha davrda katta obroʻ-e'tiborga ega boʻlgan astronomik kuzatishlar va ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etgan. Bagʻdoddagi Ma'mun akademiyasida oʻsha davrning buyuk olimlari (masalan, Al-Kindiy, Al-Xorazmiy, va Ibn Ishoq kabi) bilan birgalikda faoliyat yuritgan. Bu akademiyada qadimgi yunon, hind va boshqa madaniyatlarning ilmiy yutuqlari arab tiliga tarjima qilinadi va keng tadqiq etiladi. Ahmad al-Fargʻoniy dastavval (taxminan 811-yil) Fargʻonadan Marvga kelgan. Ilk oʻrta asrlardayoq Marv Oʻrta Osiyoning yirik madaniy va ilmiy-maʼrifiy markazlaridan biri boʻlgan, bu maskanda oʻsha davrlardayoq Movarounnahr, Xorazm va Xurosondan koʻplab olimlar-u fozillar va mutafakkirlar toʻplanib, Ajamniy madaniy hayotida muhim ahamiyat kasb etganlar. Hatto 651 yilda soʻnggi Sosoniylar shahanshohi Yazdigard III ibn Shahriyor (632-651) arablar taʼqibidan qochib, poytaxt kutubxonasidagi kitoblarni oʻzi bilan Marvga olib kelgan. Xalifalik qoʻl ostiga oʻtgach ham Marv oʻzining qadimiy mavqeini yoʻqotmay, nafaqat ilmiy va madaniy markazga, balki fath etilgan sharqiy viloyatlarning siyosiy markaziga aylangan.

Asosiy Ilmiy Asarlari

"Al-Kitab fi usul al-sina'a al-nujum"

Fargʻoniyning eng mashhur asari – "Al-Kitab fi usul al-sina'a al-nujum" yoki "Astronomiya asoslari kitobi"dir. Bu asar hozirgi kunga qadar saqlanib kelgan va koʻplab Yevropa tillariga tarjima qilingan. Kitobda Quyosh, Oy va boshqa

sayyoralarning harakat qonuniyatlari, o'z o'qida aylanishi va boshqa astronomik tushunchalar bayon etilgan. Bu kitob astronomiyaga kirish darajasidagi eng yaxshi asarlardan biri sifatida tanilgan.

"Yer o'lchami"

Farg'oniy Yerning radiusini aniqlashda muhim ishlar qilgan. Bu asarida u yerning shakli va o'lchamlari haqida ilmiy dalillar keltirib, uning to'g'ri hisob-kitoblariga asoslangan holda Yerning radiusini aniqlashga harakat qilgan.

O'qiy olishga mo'ljallangan matematik asarlar

Farg'oniy o'sha davrda keng tarqalgan matematik va astronomik jadvallarni ham ishlab chiqdi. Bu jadvallar astronomlarning amaliy kuzatishlarida va navigatsiya hisob-kitoblarida katta ahamiyat kasb etgan.

Astronomiyaga Qo'shgan Hissasi

Farg'oniy Quyosh va Oy tutilishlarini kuzatish va ularning davriyligini aniqlashda katta yutuqlarga erishdi. U tutilishlarning muddatlarini hisoblash bo'yicha ilg'or matematik usullardan foydalangan. Al-Farg'oniy avval Bag'doddagi rasadxonada ish olib bordi, so'ngra al-Ma'mun topshirig'iga binoan Damashqdagi rasadxonada osmon jismlari harakati va o'rnini aniqlash, yangicha „Zij“ yaratish ishlariga rahbarlik qildi. Al-Farg'oniy yunon astronomlari, jumladan, Ptolemeyning „Yulduzlar jadvali“ asarida berilgan ma'lumotlarni ko'rib chiqish hamda o'sha davrdagi barcha asosiy joylarning jug'rofiy koordinatalarini yangitdan aniqlash yuzasidan olib borilgan muhim tadqiqotlarda faol ishtirok etdi. Shu munosabat bilan arab tilidagi ilmiy atamashunoslikka doir ishlarni, xususan, falakiyot, riyoziyot va geografiyaga oid atamalarni belgilab chiqishdek maxsus ilmiy ishlarni amalga oshirishda ham Al-Farg'oniyning xizmati katta. Bulardan tashqari, u ayrim astronomik asboblarni ixtiro etish, falakiyotshunoslikka doir arab tilidagi boshlang'ich bilimlarni belgilash va tartibga solish ishlariga ham muhim hissa qo'shdi. 832-833 yillarda Al-Farg'oniy Shom (Suriya) shimolidagi Sinjor

dashtida Tadmur va ar-Raqqa oraligida yer meridiani bir darajasining uzunligini o'lashda qatnashdi.

Uning eng muhim ilmiy kashfiyotlaridan biri – Yerning radiusini va diametrini aniq hisoblashdir. Farg'oniylar o'sha davr uchun aniq hisob-kitoblarga asoslangan va yerning shakli haqidagi yunon olimlarining g'oyalarini tasdiqlab, uni yanada aniqroq raqamlar bilan ifodalagan.

Farg'oniylar va Yevropa Ilmiy Dunyoqarashi

Farg'oniylarning asarlari 12-asrdan boshlab lotin tiliga tarjima qilindi va Yevropa ilmiy doiralarida keng tarqaldi. Uning asarlariga asoslangan "Alfarganius" nomli asar Yevropa astronomik ilm-fanida katta rol o'ynagan. Bu asar Galiley va Kopernik kabi buyuk astronomlarning tadqiqotlariga ilhom bergan va Yevropa ilmiy uyg'onish davriga katta ta'sir ko'rsatgan.

Farg'oniylarning ilmiy tadqiqotlari yunon astronomi Ptolemeyning ishlariga asoslangan bo'lsa-da, u bu bilimlarni yanada kengaytirib, ba'zi o'rinlarda o'ziga xos tahlil va fikrlar qo'shgan. Farg'oniylar orqali Ptolemeyning nazariyalari Yevropaga tanishtirilgan va keng tarqalgan.

Ilmiy Merosi va Zamonaviy Fan uchun Ahamiyati

Farg'oniylarning ilmiy merosi hozirgi zamon astronomiyasi va geografiyasida ham muhim ahamiyatga ega. U yaratgan astronomik jadvallar va matematik usullar ba'zi zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda ham qo'llanilmoqda. Uning ilmiy asarlari ko'plab kitoblar va qo'lyozmalarda saqlanib, ilmiy muassasalarda o'rganiladi. Umuman Al-Farg'oniylarning „Astronomiya asoslari haqidagi kitob“ asari o'rta asr musulmon Sharqi mamlakatlaridagi, so'ng Ispaniya orqali Yevropa mamlakatlaridagi astronomiya ilmining rivojini boshlab berdi. Qadimiy yunon ilmi, jumladan, astronomik ilmlar ham birinchi bor arabchadan tarjima qilingan risolalar orqali ma'lum bo'ldi.

Al-Farg'oniylarning asarining lotincha tarjimasi birinchi marta 1493-yilda tosh bosma usulida nashr etildi. 1669-yil mashhur golland matematigi va arabshunosi

Yakob Golius Al-Fargʻoniy asarining arabcha matnini yangi lotincha tarjimasini bilan nashr etganidan soʻng Al-Fargʻoniyning shuhrati yanada ortdi.

Yevropa Uygʻonish davrining mashhur olimi Regiomontan 15-asrda Avstriya va Italiya universitetlarida astronomiyaga doir maʼruzalarini Al-Fargʻoniy asarlari asosida oʻqigan. Al-Fargʻoniy nomi Dante (14-asr) va Shiller (18-asr) tomonidan tilga olinadi. Yevropa olimlaridan Dʼalamber, Brokelman, X. Zuter, I. Yu. Krachkovskiy, A. P. Yushkevich, A. Rozenfeldlar Al-Fargʻoniyning ijodiga va qoldirgan ilmiy merosiga yuqori baho berganlar.

Bizning davrimizgacha Al-Fargʻoniyning 7 asari saqlanib qolgan (lekin bular hozirgi zamon tillariga tarjima qilinmagan). Asarlarning qoʻlyozmalari jahonning turli shaharlari — Berlin, Dushanba, London, Parij, Tehron, Toshkent, Mashhad, Patna, Rampur, Xalab va Qohiradagi yirik kutubxonalarda saqlanmoqda.

Xulosa

Ahmad Ali Fargʻoniy oʻz davri va keyingi asrlarga katta ilmiy meros qoldirdi. Uning astronomiya va matematika sohasidagi yutuqlari zamonlar osha Yevropa va Sharq dunyosida qadrlangan va ilm-fan rivojiga sezilarli hissa qoʻshgan. Fargʻoniyning ilmiy ishlari va kashfiyotlari nafaqat musulmon dunyosida, balki butun jahon ilmiy jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotgan va hozirga qadar qadrlanib hisoblanadi. Uning mehnatlari hozirgi kunda ham nafaqat Oʻzbekistonda, balki butun dunyoda ulugʻlanadi. Ahmad al-Fargʻoniyning boy ilmiy merosini chuqur oʻrganish Oʻzbekistonda mustaqillikdan keyin boshlandi. 1998-yil Al-Fargʻoniyning 1200-yilligi xalqaro miqyosda keng nishonlandi. Fargʻona shahrida Al-Fargʻoniy nomi bilan ataladigan istirohat bogʻi va qadimiy Quva shahrida Al-Fargʻoniy haykali oʻrnatildi. YUNESKO ning 1998-yildagi tadbirlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining „Ahmad al-Fargʻoniy tavalludining 1200-yilligini nishonlash toʻgʻrisida“gi qarori (1997-yil 27-noyabr)ga koʻra alloma hayoti va ijodiga bagʻishlangan ilmiy anjumanlar, badiiy koʻrgazmalar oʻtkazildi, yangi kitoblar nashr etildi, spektakllar (dramaturg Hayitmat Rasulning „Piri

koinot“, Yo‘ldosh Sulaymonning „Farg‘ona farzandi“, Nurulloxon hoji Abdulloh o‘g‘li „Bashar allomasi“) sahnalashtirildi, filmlar suratga olindi.

Oydagi 20 kmli yirik kraterlardan biriga Ahmad al-Farg‘oniy nomi berilgan. Farg‘ona shahridagi maydon, ko‘cha, maktablarning biriga Al-Farg‘oniy nomi berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saliba, George. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. MIT Press, 2007.

Ushbu kitob islom olimlarining Yevropa ilmiy uyg‘onish davriga ta'siri va ularning ilmiy kashfiyotlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Farg‘oniy va uning zamondoshlari haqidagi bo‘limlar ayniqsa qimmatli.

2. Dallal, Ahmad. Islam, Science, and the Challenge of History. Yale University Press, 2010.

Ushbu kitobda islom olimlarining tarixiy kashfiyotlari, jumladan Farg‘oniyning astronomiyaga qo‘shgan hissasi va ularning tarixiy rivojlanishga ta'siri haqida keng ma'lumot keltirilgan.

3. King, David A. In Synchrony with the Heavens: Studies in Astronomical Timekeeping and Instrumentation in Medieval Islamic Civilization. Brill, 2005.

Ushbu kitobda islomiy astronomiya va vaqtni o‘lchash usullari batafsil ko‘rib chiqilgan. Farg‘oniyning astronomiyaga qo‘shgan hissasi va uning asarlaridagi ilmiy izlanishlar to‘g‘risida chuqur tahlillar mavjud.

4. Kennedy, Edward S. Studies in the Islamic Exact Sciences. American University of Beirut, 1983.

Kitob islom ilm-fanining aniq fanlar bo'yicha yutuqlarini tahlil qiladi va Farg'oniy singari olimlarning astronomiyaga qo'shgan hissalarini yoritadi.

5. Al-Khalili, Jim. *The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance*. Penguin Press, 2010.

Ushbu kitobda Baytul Hikma (Bilimlar uyi) va Bag'dod ilmiy markazida faoliyat olib borgan olimlar, jumladan, Farg'oniyning ilmiy merosi haqida so'z yuritiladi.

6. Pingree, David. "The Fragments of the Works of Al-Farghani." *Journal of the American Oriental Society*, vol. 91, no. 3, 1971, pp. 352–359.

Bu ilmiy maqolada Farg'oniyning asarlari va ularning ayrim qismlari tahlil qilingan. Uning ilmiy ishlari va astronomik nazariyalari haqida chuqur ma'lumot berilgan.

7. Gutas, Dimitri. *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society*. Routledge, 1998.

Kitob Bag'dodda Yunon va arab tillariga qilingan tarjimalar va islomiy ilm-fan rivojlanishi haqida so'z yuritadi, Farg'oniyning asarlarining Yevropa ilmiy dunyosiga ta'sirini ochib beradi.

8. Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Science: An Illustrated Study*. World of Islam Festival Publishing Company Ltd., 1976.

Kitob islom olimlari va ularning ilmiy ishlari, jumladan, Farg'oniyning astronomik kashfiyotlari haqida keng qamrovli ma'lumot beradi.

9. Sarton, George. *Introduction to the History of Science*, Vol. 1. Williams & Wilkins Company, 1927.

Sarton tomonidan yozilgan ushbu tarixiy tadqiqot islom olimlari, jumladan, Fargʻoniyning ilmiy faoliyati va fan tarixidagi oʻrnini yoritib beradi.

10. Sabra, A. I. "The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A Preliminary Statement." *History of Science*, vol. 25, 1987, pp. 223–243.